

科学计量学的全球态势观察

李杰^{1,2*} 刘芊芊^{1,2} 张子恒^{1,2}

1 中国科学院文献情报中心 北京 100190

2 中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系 北京 100190

* 通信作者 E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[摘要] [目的/意义] 观察全球科学计量学的研究态势, 对该领域进一步的研究和发展有重要的参考价值。[方法/过程] 基于Web of Science数据库采集的1.2万余篇科学计量学论文数据, 采用科学计量学与知识图谱的方法对数据从时间趋势、空间分布、核心作者、研究热点以及“引文分布和引证经典”5个方面进行了分析。[结果/结论] 在过去半个世纪, 科学计量学的产出增长迅速, 产出区域分布广泛。当前, 科学计量学的学术共同体已经初具规模, 且产生了一批代表性的学者。在研究中, 科学计量学主题已经凝聚为6个核心的研究方向: “科研合作、专利与创新、跨学科研究以及主题建模” “科学计量学与知识图谱” “基于引文的影响力测度” “替代计量学、开放获取与学术交流” “科研评价与绩效评估” 以及“科学计量数据库”。引文分布和引文经典则呈现了科学计量学高影响施引论文的被引统计分布以及研究所依托的知识基础的结构特征。

[关键词] 科学计量学 文献计量学 信息计量学 替代计量学 科学知识图谱

DOI: 10.15978/j.cnki.1673-5668.20240915

0 引言

科学计量学 (scientometrics) 是科学学的重要分支, 是量化的科学学^[1-2]。自1966年苏联学者纳利莫夫在其论文中首次提出科学计量学 (Наукометрия) 一词以来^[3], 经过半个多世纪的传播与发展, 该领域已经取得了显著的成就。通过调研不难发现, 科学计量学的理论、方法或技术已经广泛地应用于科学学、科技政策学、智库科学与工程、科技评价以及领域情报态势感知等等领域。特别是过去十余年, 在科学知识图谱研究热潮的促使下,

科学计量学研究与应用已经扩散到各个领域, 在一定程度上影响了科学共同体综述领域的方式。可以说, 科学计量学在这一时期对科学研究起到了促进作用。当前, 科学界对科学计量学的应用热情仍然高涨, 所发表论文的数量常年保持在较高的产出水平上。然而, 大规模论文的产出对科学计量学学者从全局上认识该领域也带来了一定的挑战。因此, 观察全球科学计量学的研究态势, 认识科学计量学自身规律, 无论对科学计量学的研究者还是其他学科的应用学者都有积极的意义。

以往不同学者对科学计量学的态势分析做了不同程

度的尝试和探索。早在1988年，Bell的博士论文《科学计量学的趋势分析》^[4]，就对科学计量学研究概况进行了全面分析。我国科学计量学先驱赵红州先生和蒋国华先生^[5]也较早系统性地将国外科学计量学的起源与发展态势进行了梳理，为我国学者认识科学计量学的研究和发展提供了重要信息。在后来的研究中，马凤^[6]、侯海燕^[7]、李杰等^[2,8]从不同的维度或视角深入分析了科学计量学的研究与发展概况，为科学计量学的发展提供了有价值的参考。在以往学者研究和探索的基础上，本文拟进一步通过国际权威的Web of Science数据库，获取全球学者产出的科学计量学论文数据，并基于科学计量学与知识图谱的方法对其进行系统的分析和挖掘，以呈现科学计量学的整体态势。

1 数据与方法

在领域的态势分析中，如何获取高质量的科学计量学文献数据集，是研究需要首要考虑的问题。为此，本研究首先对数据的采集策略进行了探索。按照领域核心文献信息的分布规律^[9]，可以认为科学计量学的论文数据应该包含“领域重要期刊的所有论文数据”及其“主题包含领域核心术语的论文”。然而，通过初步的检索发现，在Web of Science中，主题与科学计量学相关的论文多达34407篇，且大量的论文是来自科学计量学领域之外的实践应用（例如：近年来，在科学计量学数据可视化的推动下，大量的案例研究论文发表在非科

学计量学领域的期刊上）。为了获取最终的数据集，通过对检索结果的比对，确定通过以下3个方面来构建数据检索策略。1) 数据集#1，发表在科学计量学领域旗舰期刊上自创刊以来的所有论文数据。采用的检索式为：(SO=(*Scientometrics* OR *Journal of Informetrics* OR *Quantitative Science Studies*)) AND FPY=1900-2023 AND DT=(Article OR Review)。2) 数据集#2，采集来自*Journal of the Association for Information Science and Technology*（简称JASIST）研究主题与科学计量学相关的文献数据。检索式为：SO=(*Journal of the Association for Information Science and Technology* OR *Journal of the American Society for Information Science and Technology* OR *Journal of the american society for information science*) AND TS=(*Scientometric** OR *bibliometric** OR *informetric** OR *Altmetric**) AND FPY=1900-2023 AND DT=(Article OR Review)。3) 数据集#3，采集研究主题与科学计量学相关，且属于“信息科学与图书馆学”的文献数据。检索式为TS=(*Scientometric** OR *bibliometric** OR *informetric** OR *Altmetric**) AND FPY=1900-2023 AND DT=(Article OR Review) AND WC= Information Science Library Science。应用于本研究的最终样本数据为数据集#1、#2和#3的并集，检索共得到12708篇论文（如表1）。将数据导入到自主开发的SciExplorer平台中（SciExplorer可以通过<https://smartdata.las.ac.cn/SciExplorer/>访问），进行数据的预处理。进一步，使用VOSviewer^[10-11]对经过数据清洗的文献数据进行科学计量与知识图谱分析。

表1 科学计量学论文数据集的构建

编号	检索式	论文数
#1	(SO=(<i>Scientometrics</i> OR <i>Journal of Informetrics</i> OR <i>Quantitative Science Studies</i>)) AND FPY=1900-2023 AND DT=(Article OR Review)	8187
#2	SO=(<i>Journal of the Association for Information Science and Technology</i> OR <i>Journal of the American Society for Information Science and Technology</i> OR <i>Journal of the american society for information science</i>) AND TS=(<i>Scientometric*</i> OR <i>bibliometric*</i> OR <i>informetric*</i> OR <i>Altmetric*</i>) AND FPY=1900-2023 AND DT=(Article OR Review)	468
#3	TS=(<i>Scientometric*</i> OR <i>bibliometric*</i> OR <i>informetric*</i> OR <i>Altmetric*</i>) AND FPY=1900-2023 AND DT=(Article OR Review) AND WC= Information Science Library Science	7920
#4	#1 OR #2 OR #3	12708

注：数据来源于Web of Science核心合集（包括SCI、SSCI、AHCI和ESCI）；时间为1900—2023年，以尽可能覆盖各个期刊所有年份的数据（各个期刊上文献数据的实际时间跨度以检索结果为准）。

2 结果

2.1 研究产出的时间趋势

如图1所示,本研究共获得了1969—2023年12708篇科学计量学论文数据。在数据集中,最早的文献是1969年Fairthorne^[12]发表在*Journal of Documentation*上的*Empirical Hyperbolic Distributions (Bradford-Zipf-Mandelbrot) for Bibliometric Description and Prediction*。从整体上来看,整个科学计量学的产出呈现了显著的增长态势。从增长的时间区间上来看,1969—2004年的增长较为缓慢,年产出论文在100篇附近。从科学计量学的发展历史来看,这一时期属于科学计量学的从“前科学”向“常规科学”过渡的阶段。该阶段学术共同体在逐渐形成,但整体规模仍然不大。理论探索性的工作仍为主导,缺乏大规模的实践应用。同时,用于进行科学计量学分析的数据库发展并不成熟,用户进行科学计量分析的数据和工具的发展也并不成熟。2004年之后,论文产出呈现了急剧的增长态势,

用于进行科学计量学研究的数据库、工具、基础指标以及应用场景都取得了显著的成果。例如:2005年,h指数^[13]提出之后迅速成为科学计量学讨论和研究的热点,形成了一股研究h指数的热潮。这一阶段产生了一批重要的科学计量学工具,极大促进了科学计量学应用的拓展。例如:BibExcel、HistCite、CiteSpace以及VOSviewer等工具的应用已经开始普及。数据分析工具的发展不仅促使了科学计量学领域内成果的快速产出,同时科学计量学也逐渐扩展到其他领域的科学研究中。特别是2008年以后,“大数据”成为一种新兴的研究热点,“数据驱动的科研范式”为科学计量学带来了新的发展机遇,促进了科学计量学的进一步发展。然而,2019年科学计量学论文产出却呈现了显著的下降。通过对数据的探索性分析发现,形成这种问题的直接原因或与*Scientometrics*期刊当年的录用论文量急剧下降有直接关系(2019年《科学计量学》刊文数量比2018年减少了98篇)。后来,在疫情期间,科学计量学的研究论文产出又有了显著的增长。

图1 科学计量学论文的产出态势

2.2 研究产出的空间分布

科学计量学经过半个多世纪的发展,其研究已经遍布全球。统计发现,目前已经有112个国家或地区在

WoS索引的出版物上发表了相关论文。从全球的整体产出分布来看,欧洲仍然是科学计量学的中心。这是因为,欧洲不仅参与科学计量学研究的国家或地区众多,同时

这些国家或地区在产出和论文影响力上都表现不俗。在所有国家或地区中,发表论文超过200篇的有19个(如表2)。其中,我国以发表1679篇排名第一,随后依次是美国(1645篇)、西班牙(1195篇)、印度(883篇)、英国(756篇)、德国(745篇)、巴西(691篇)、荷兰(607篇)、比利时(553篇)以及意大利(470篇)。从产出的时间特征上来看,我国、伊朗、巴西、俄罗斯以及意大利是近期最为活跃的论文产地。从科学计量学的发展历史来看,我国学者在科学计量学领域的发文最早从1984年开始^[14],参与到国际科学计量学学术共同体中的时间也比较晚,然而经过30余年的追赶,我国在发文量上已经超越美国跃居第一。从这些高产国家或地区论文的引文影响力来看,我国与美国、荷兰等国家还有显著的差距。具体表现在,虽然我国论文总产出和美国相当,但美国论文的总被引次数比我国高出了

19348次,篇均被引则高出了12.17次。此外,与总被引次数处在相近水平的英国和西班牙相比,我国论文的体量是西班牙(被引30492次)的1.4倍,是英国的2.22倍。整体来看,我国毫无疑问已经成为国际科学计量学的产出大国。然而,从论文的引文影响力上来看,我国距离科学计量强国还有较大的差距。因此,在未来的科学计量学的发展中,我国的科学计量学研究需要从数量向质量过渡,积极探索科学计量学的原创性发现。在所有的高产国家或地区中,值得注意的是荷兰和匈牙利。其中,荷兰发表的论文虽然位居第八位,但其产出的论文整体具有最高的篇均引文影响力(篇均被引高达73.34次)。进一步的分析表明,荷兰的科学计量学论文主要由莱顿大学CWTS产出,该机构发表了数十篇高影响力论文(例如:VOSviewer软件、睡美人、王冠指数以及莱顿宣言等等)。

表2 科学计量学研究中的国家或地区

序号	国家 / 地区	中译名	论文数	被引次数	平均年份	篇均被引
1	China	中国	1679	33551	2017.11	19.98
2	United States	美国	1645	52899	2013.21	32.16
3	Spain	西班牙	1195	30492	2014.54	25.52
4	India	印度	883	8589	2015.38	9.73
5	United Kingdom	英国	756	29133	2013.66	38.54
6	Germany	德国	745	21111	2014.54	28.34
7	Brazil	巴西	691	7250	2016.91	10.49
8	Netherlands	荷兰	607	44517	2012.30	73.34
9	Belgium	比利时	553	18617	2010.96	33.67
10	Italy	意大利	470	16159	2015.90	34.38
11	Taiwan,China	中国台湾	375	11235	2014.62	29.96
12	Canada	加拿大	372	13560	2014.22	36.45
13	Russian Federation	俄罗斯	332	2326	2016.86	7.01
14	France	法国	303	7386	2010.94	24.38
15	South Korea	韩国	300	6512	2015.61	21.71
16	Australia	澳大利亚	298	9196	2014.79	30.86
17	Hungary	匈牙利	256	11133	2010.21	43.49
18	Iran	伊朗	220	3457	2016.96	15.71
19	Sweden	瑞典	214	5793	2014.26	27.07

国际科学计量学的高产研究机构列表如表3所示。在所有的机构中，比利时鲁汶大学、荷兰莱顿大学、西班牙格拉纳达大学、中国武汉大学以及德国马克斯普朗克学会的产出表现突出，论文产出都在200篇以上。在这些核心机构中，中国大陆共有4所机构入选：分别为武汉大学、南京大学、大连理工大学以及中国科学院。在我国的高产机构中，中国科学院为国内知名的国立研究性机构，其下设了文献情报中心（北京、成都、武汉等等），并凝聚中国科学院的相关科技情报研发力量与中国科学院大学合作创建了“信息资源管理系”。形成了服务于科研一线科学家的特色科学计量研究团队。在其他的3所高校中，武汉大学和南京大学无论在学科还是研究团队上，都名列前茅。科学计量学作为两高校“图情档学科”（现“信息资源

管理”）的重要研究方向，发展势头迅速。与其他两个高校不同的是，大连理工大学科学计量学的兴起与“科学学与科技政策”专业密不可分。其发展主要得益于两个方面：其一，大连理工大学刘则渊教授较早地带领研究团队系统性研究和应用了科学计量学的新兴前沿领域“科学知识图谱”，该领域也成为该机构立足科学计量的基础；其二，及时抓住了替代计量学的发展契机，使得在该科学计量学的新兴前沿下产生了大量的成果。总的来说，其快速的发展与紧跟科学计量学的研究前沿密不可分。从我国科学计量学研究机构的整体来看，中国科学院更加强调科学计量学对科学前沿实践的支撑，南京大学和武汉大学则立足“信息资源管理学科”从事基础研究和人才培养，大连理工大学是将科学计量学构建与科学学之上进行发展。

表3 科学计量学核心机构列表（发文量>100篇）

序号	机构	论文数	被引次数	平均年份	篇均被引次数
1	Kuleuven 比利时鲁汶大学	298	10028	2013.26	33.65
2	Leiden univ 荷兰莱顿大学	266	29796	2012.35	112.02
3	Univ granada 西班牙格拉纳达大学	241	11134	2014.28	46.20
4	Wuhan univ 中国武汉大学	228	4358	2018.06	19.11
5	Max planck gesell 德国马克斯·普朗克学会	200	3765	2015.86	38.75
6	CSIC 西班牙国家研究委员会	194	6335	2011.20	32.65
7	Indiana univ 美国印第安纳大学	172	9383	2013.56	54.55
8	Univ antwerp 比利时安特卫普大学	170	4816	2014.35	28.33
9	Nanjing univ 中国南京大学	141	2206	2018.40	15.65
10	Hungarian acad sci 匈牙利科学院	138	6916	2008.82	50.12
11	Univ amsterdam 荷兰阿姆斯特丹大学	136	7371	2013.09	54.20
12	Dalian univ technol 中国大连理工大学	134	4347	2016.51	32.44

续表 3

序号	机构	论文数	被引次数	平均年份	篇均被引次数
13	Chinese acad sci 中国科学院	133	2590	2016.63	19.47
14	Russian acad sci 俄罗斯科学院	130	1023	2015.87	7.87
15	Univ roma tor vergata 意大利罗马第二大学	123	3736	2015.85	30.37
16	Wolverhampton univ 英国沃尔弗汉普顿大学	111	5686	2011.14	51.23
17	taiwan univ 中国台湾大学	107	2205	2015.00	20.61
18	Natl inst sci technol & dev studies 印度国家科学、技术与发展研究院	104	1486	2005.30	14.29

2.3 科学计量学核心学者

从论文产量和总被引频次两个维度识别了科学计量学领域的核心学者，结果如表 4 和图 2。在产出维度上，有 19 位学者的发文总量累计超过了 50 篇。其中，发文超过 100 篇的达到了 8 位。在所有的学者中，来自德国马克斯·普朗克学会的 Bornmann, Lutz 位居第一位。随后依次为 Thelwall, Mike、Glanzel, Wolfgang、Rousseau, Ronald 以及 Leydesdorff, Loet 等等。在这些高产学者中，有超过一半（10 位）学者曾经获得了科学计量学领域的最高奖——普赖斯奖。此外，高产学者中还包含了现任国际科学计量学与信息计量学学会主席 Abramo, Giovanni、QSS 的主编 Lariviere, Vincent 以及 JOI 的主编 Huang, Mu-Hsuan 等。在引文影响力维度上，来自荷兰莱顿大学 CWTS 的两位学者 Waltman, Ludo 和 Van Eck, Nees Jan 的总被引都超过了 1 万次，显著高于其他学者。通过对他们的论文分析不难发现，两位学者具有高引文影响力的直接原因为 VOSviewer 工具的研发。例如：样本数据中，被引频次超过 1000 次的论

文中就有 3 篇论文是关于 VOSviewer^[11,15-16]，且这 3 篇论文贡献的被引频次高达 10770 次。此外，在高被引学者中，还包含了 SCIMAT 的开发者 (Cobo, M. J 等) 和 CiteSpace 的开发者 (Chen, Chaomei)。同样地，在高被引学者的群体中，也包含了 10 位普赖斯奖获得者。比较发现，Braun, T 出现在了高产作者的行列，但未出现在高被引作者中。相反，Waltman, Ludo 属于高被引作者，但不属于高产学者。除此之外，还有五位学者同时出现在了高被引和高产学者的名单中，他们为 Abramo, Giovanni (意大利国家研究委员会)、D'angelo, Ciriaco Andrea (意大利罗马第二大学)、Lariviere, Vincent (蒙特利尔大学)、Ho, Yuh-Shan (亚洲大学) 以及 Van Leeuwen, Thed N (荷兰莱顿大学)。值得关注的是，Ho, Yuh-Shan 来自亚洲大学，主要的研究和专业背景属于环境科学与技术，他依托科学计量学的技术与方法做了大量在环境科学领域的案例研究工作。最后，这些高产和高影响力学者中，或许在不久的将来会产生多位普赖斯奖获得者。

表 4 科学计量学核心学者分类

编号	分类	核心作者 (论文量或被引次数)
1	高产学者 (发文量大于 50 篇)	Bornmann, Lutz (204); Thelwall, Mike (181); Glanzel, Wolfgang (163); Rousseau, Ronald (158); Leydesdorff, Loet (139); Abramo, Giovanni (115); D'angelo, Ciriaco Andrea (115); Egghe, Leo (107); Schubert, A (95); Gupta, Bm (82); Lariviere, Vincent (75); Moed, Henk F (68); Huang, Mu-Hsuan (66); Van Raan, Anthony F. J. (64); Ho, Yuh-Shan (60); Van Leeuwen, Thed N. (58); Braun, T (57); Ding, Ying (57) 以及 Costas, Rodrigo (54)

续表 4

编号	分类	核心作者 (论文量或被引次数)
2	高被引学者 (总被引超过 3000 次)	Waltman, Ludo (17253) ; Van Eck, Nees Jan (16007) ; Glanzel, Wolfgang (9679) ; Bornmann, Lutz (8267) ; Thelwall, Mike (8149) ; Leydesdorff, Loet (7581) ; Van Raan, Anthony F. J. (5702) ; Herrera-Viedma, E. (5246) ; Moed, Henk F (4778) ; Schubert, A (4679) ; Ho, Yuh-Shan (4565) ; Lariviere, Vincent (4515) ; Herrera, Francisco (4370) ; Cobo, M. J. (4316) ; Van Leeuwen, Thed N. (4131) ; Rousseau, Ronald (3608) ; Abramo, Giovanni (3562) ; Egghe, Leo (3531) ; D'angelo, Ciriaco Andrea (3473) 以及 Chen, Chaomei (3027)
3	高产非高被引	Gupta, Bm (82) ; Huang, Mu-Hsuan (66) ; Braun, T (57) ; Ding, Ying (57) 以及 Costas, Rodrigo (54)
4	高被引非高产	Waltman, Ludo (17253) ; Van Eck, Nees Jan (16007) ; Herrera-Viedma, E. (5246) ; Herrera, Francisco (4370) ; Cobo, M. J. (4316) 以及 Chen, Chaomei (3027)
5	高被引高产作者	Bornmann, Lutz ; Thelwall, Mike ; Glanzel, Wolfgang ; Rousseau, Ronald ; Leydesdorff, Loet ; Abramo, Giovanni ; D'angelo, Ciriaco Andrea ; Egghe, Leo ; Schubert, A ; Lariviere, Vincent ; Moed, Henk F ; Van Raan, Anthony F. J. ; Ho, Yuh-Shan 以及 Van Leeuwen, Thed N
6	普赖斯奖获得者	Bornmann, Lutz、Thelwall, Mike、Glanzel, Wolfgang、Rousseau, Ronald、Leydesdorff, Loet、Egghe, Leo、Schubert, A、Moed, Henk F、Waltman, Ludo 以及 Van Raan, Anthony F. J
7	软件开发	VOSViewer (Van Eck, Nees Jan 和 Waltman, Ludo) 、SCIMAT (Herrera-Viedma, E.、Herrera, Francisco 以及 Cobo, M. J) 以及 CiteSpace (Chen, Chaomei)
8	期刊主编	<i>Scientometrics</i> (现任 Glanzel, Wolfgang 主编, Braun, T 为该期刊的创刊主编) ; <i>Journal of Informetrics</i> (Egghe, Leo 为创刊主编, Waltman, Ludo 为第二任主编, Huang, Mu-Hsuan 现任主编) ; <i>Quantitative Science Studies</i> (Waltman, Ludo 为创刊主编, Lariviere, Vincent 为现任主编) ; <i>Frontiers in Research Metrics and Analytics</i> (Chen, Chaomei 为创刊主编)
9	重要职务	国际科学计量学和信息计量学会主席 (Rousseau, Ronald 第七位主席, Abramo, Giovanni 为现任)
10	其他	D'angelo, Ciriaco Andrea ; Gupta, Bm ; Ho, Yuh-Shan ; Van Leeuwen, Thed N ; Ding, Ying ; Costas, Rodrigo

图 2 科学计量学中的核心学者分布

表5 科学计量学各聚类中的代表关键词

聚类	核心关键词 (词频)
#1 科研合作、专利与创新、跨学科研究以及主题建模	作者合作 (Co-Authorship, 416)、社交网络分析 (Social Network Analysis, 277)、专利分析 (Patents Analysis, 193)、科学合作 (Scientific Collaboration, 171)、网络分析 (Network Analysis, 148)、国际合作 (International Collaboration, 130)、跨学科 (Interdisciplinarity, 127)、引文网络 (Citation Network, 117)、中国 (China, 109)、机器学习 (Machine Learning, 108)、文本挖掘 (Text Mining, 108)、聚类分析 (Cluster Analysis, 103)、作者合作网络 (Co-Authorship Network, 88)、创新 (Innovation, 86)、主题建模 (Topic Modeling, 83)
#2 科学计量学与知识图谱	文献计量学 (Bibliometrics, 2620)、科学计量学 (Scientometrics, 937)、科学生产 (Scientific Production, 231)、信息计量学 (Informetrics, 151)、信息科学 (Information Science, 143)、共引分析 (Co-Citation Analysis, 139)、图书馆与信息科学 (Library And Information Science, 119)、共词分析 (Co-Word Analysis, 117)、印度 (India, 99)、研究趋势 (Research Trends, 98)、科学地图 (Science Mapping, 88)、Vosviewer (Vosviewer, 88)、研究产出 (Research Output, 86)、内容分析 (Content Analysis, 83)、知识管理 (Knowledge Management, 74)
#3 基于引文的影响力测度	引文分析 (Citation Analysis, 1188)、h 指数 (h-Index, 412)、影响因子 (Impact Factor, 326)、文献计量指标 (Bibliometric Indicators, 221)、出版物 (Publications, 148)、期刊 (Journal, 117)、排名 (Ranking, 108)、评价 (Evaluation, 99)、指标 (Indicators, 86)、期刊排名 (Journal Ranking, 76)、g 指数 (g-Index, 66)、自引 (Self-Citation, 51)、相关性 (Correlation, 42)、经济学 (Economics, 42)、诺贝尔奖 (Nobel Prize, 42)
#4 替代计量学、开放获取与学术交流	替代计量学 (Altmetrics, 449)、开放获取 (Open Access, 190)、学术交流 (Scholarly Communication, 130)、新冠疫情 (Covid-19, 113)、社交媒体 (Social Media, 108)、影响力 (Impact, 99)、推特 (Twitter, 92)、研究影响力 (Research Impact, 91)、西班牙 (Spain, 87)、网络计量学 (Webometrics, 86)、科学传播 (Science Communication, 77)、Mendeley (Mendeley, 69)、引文计数 (Citation Count, 64)、科学出版物 (Scientific Publication, 63)、社会影响力 (Societal Impact, 41)
#5 科研评价与绩效评估	研究评估 (Research Evaluation, 377)、大学 (Universities, 174)、同行评审 (Peer Review, 151)、研究生产力 (Research Productivity, 134)、性别 (Gender, 130)、研究绩效 (Research Performance, 119)、引文影响 (Citation Impact, 118)、研究合作 (Research Collaboration, 112)、资助 (Funding, 77)、高等教育 (Higher Education, 74)、生产力 (Productivity, 70)、意大利 (Italy, 69)、大学排名 (University Rankings, 69)、科学生产力 (Scientific Productivity, 64)、作者身份 (Authorship, 53)
#6 科学计量数据库	WoS 数据库 (Web of Science, 429)、Scopus 数据库 (Scopus, 286)、社会科学 (Social Sciences, 98)、谷歌学术 (Google Scholar, 96)、科学期刊 (Scientific Journals, 80)、数据库 (Databases, 60)、人文学科 (Humanities, 54)、书目数据库 (Bibliographic Databases, 41)、出版活动 (Publication Activity, 40)、Pubmed 数据库 (Pubmed, 40)、引文索引 (Citation Index, 38)、学术期刊 (Academic Journal, 35)、拉丁美洲 (Latin America, 33)、撤稿 (Retraction, 29)、Dimensions 数据库 (Dimensions, 23)

图 4 科学计量学主题的时间趋势分布

图 5 科学计量学主题引文影响力分布

2.5 引文分布与引证经典

2.5.1 施引文献的引文分布

1.2 万余篇论文被引频次的分析结果如图 6 所示。结果显示, 该组论文的总被引次数为 320199 次, 篇均被引 25.25 次, h 指数为 188。这表明, 科学计量学领域产生的论文在整体上具有高的引文影响力。在统计分布维度上, 被引频次呈现了显著的不平衡, 即仅仅有少量论文获得了更多的引证次数。图 6 (a) 论文被引频次的占比累积分布显示, 被引次数不大于 10 次的论文占比达到了论文总量的 53.17%, 被引频次不大于 100 次的论文占比则高达 96.25%。在所有文献中, 被引不小于 1000 次的论文占比仅仅为 0.12%。进一步从单篇论文视角对论文的引证分布统计分析发现 (论文按照被引频次降序排列, y 轴为论文的累积被引次数):

被引次数不小于 100 次的论文累积的被引次数占比达到 40.53%, 被引次数不小于 1000 次的 15 篇论文则贡献 9.76% 的引证份额。时间维度的被引分布显示, 在 2010 年和 2017 年明显出现了两个峰值。从累积的被引次数来看, 2010 年的论文总被引达到了 26130 次, 占被引总量的 8.16%。通过对数据的进一步分析, 可以看出, 在 2010 年的论文中, 被引频次超过 1000 次的论文有 3 篇^[11, 15, 21]。其中, VOSviewer^[11] 的论文被引次数达到 8546 次, 为整体贡献了 2.67% 的引证次数, 为 2010 年贡献了 32.71% 的引证次数。2017 年的论文总被引达到 20752 次, 占比 6.48%。在该年的论文中, 同样出现了 3 篇被引频次超过 1000 次的论文, 且从研究主题上来看都是关于科学知识图谱工具的研究论文^[16, 22-23]。其中, Aria 等^[22] 基于 R 语言开发的 bibliometrix 论文, 被引频次高达 4504 次。

图 6 科学计量学施引论文的引文分布

在被引文献引证分布分析基础上,进一步关注了该组文献的零被引论文。结果显示:该组有零被引论文 1155 篇,占比为 9.11%。发表时间最早的零被引论文有两篇,都出现在 1978 年,题目分别为《跨越语言障碍:科学和技术期刊文献的翻译 - 基于文献计量学标准的可预测性测试》^[24]和《跨学科性测量——科学计量学模型》^[25],且都发表在 *Proceedings of the American Society for Information Science* 上。从零被引论文的占比分布来看,1978 年和 1999 年出现了两个显著的峰值,且在这个时间段中出现了一段零被引论文整体占比较高的时期。2019—2023 年,零被引论文持续上升,依次为 7% (2019 年)、8% (2020 年)、12% (2021 年)、22% (2022 年) 以及 39% (2023 年)。对于近期零被引论文占比上升的问题,这与论文发表之后引文的累积效应直接相关。对于早期出现较多的零被引论文而言,其背后的原因则较为复杂。例如,科学计量学领域跨学科研究曾经一度火热,《跨学科性测量——科学计量学模型》却没有被研究人员关注到(该文在 Google Scholar 中被引也为 0 次)。

2.5.2 经典文献的引文聚类

在对施引文献被引频次分布分析的基础上,进一步提取了施引文献的参考文献,构建了所引用的经典文献共被引网络(提取了被引频次不小于 50 次的 567

篇文献),结果如图 7 所示。分析结果表明:在过去半个世纪,被引超过 200 次的经典文献有 44 篇,这些文献在科学计量学的研究中发挥了重要的作用(表 6)。从文献聚类视角来看,所引用的经典文献主要来自 6 个方向(图 8),依次为:“#1 科学知识网络图谱(红)”“#2 引文影响力测度(绿)”“#3 科学计量学理论基础(蓝色)”“#4 科研合作分析(黄色)”“#5 h 指数及其衍生指标(紫色)”以及“#6 替代计量学(青蓝色)”。从经典文献的时间趋势来看(如图 9),“替代计量学”、“h 指数及其衍生指标”和“科学知识网络图谱”属于较为新近的研究。不难观察到,在“科学知识网络图谱”中,以 Small H (提出了文献的共被引)、Kessler MM (提出了文献耦合分析)、White HD (作者的共被引分析)、Callon M (提出了共词分析)、Blei DM (提出了 LDA 主题分析方法)等为代表,这些成果为该领域的发展提供了坚实的基础理论和方法。在这些理论与方法的支撑下,以 Chaomei Chen (开发了 CiteSpace)、Van Eck NJ (开发了 SCIMAT)、Cobo MJ (开发了 SCIMAT)、Boyack KW (SCI2 的研发)、Borner K (SCI2 的研发)、Persson O (开发了 BibExcel) 以及 Leydesdorff L (计量工具箱) 为代表开发了系列科学计量数据可视化工具。

表 6 科学计量学研究中的高影响论文(被引不小于 200 次)

编号	论文(作者+时间+出版物)	被引次数	学术贡献或涉及主题
1	Hirsch JE, 2005, <i>P Natl Acad Sci USA</i> ^[13]	1352	提出了 h 指数
2	Price DJS, 1963, <i>Little Science, Big Science</i> ^[26]	570	最经典的科学计量学著作(专著)
3	Small H, 1973, <i>J Am Soc Inform Sci</i> ^[27]	469	提出了文献的共被引
4	Van Eck NJ, 2010, <i>Scientometrics</i> ^[11]	449	VOSviewer 最经典的论文
5	Egghe L, 2006, <i>Scientometrics</i> ^[28]	447	提出了 g 指数
6	Katz JS, 1997, <i>Res Policy</i> ^[29]	428	较早系统性讨论了科研合作
7	Lotka AJ., 1926, <i>J Washington Acad Sc</i> ^[30]	426	提出了洛特卡定律
8	Merton RK, 1968, <i>Science</i> ^[31]	409	科学中的马太效应
9	Garfield E, 1972, <i>Science</i> ^[32]	406	提出了引文用于期刊评价
10	Price DJS, 1965, <i>Science</i> ^[33]	372	科学论文的网络
11	Garfield E, 1979, <i>Citation Indexing</i> ^[34]	349	引文索引的集大成(著作)

续表 6

编号	论文 (作者 + 时间 + 出版物)	被引次数	学术贡献或涉及主题
12	Kuhn TS., 1962, <i>Structure Sci Revolu</i> ^[35]	312	科学革命的结构 (著作)
13	Bornmann L, 2008, <i>J Doc</i> ^[36]	305	引文行为综述
14	Moed H. F, 2005, <i>Citation Anal Res Ev</i> ^[37]	304	引文分析与科研评估 (专著)
15	Garfield E, 1955, <i>Science</i> ^[38]	299	提出了科学引文索引的想法
16	Waltman L, 2016, <i>J Informetr</i> ^[39]	283	引文影响力指标综述
17	Hicks D, 2015, <i>Nature</i> ^[40]	274	莱顿宣言
18	Kessler MM, 1963, <i>Am Doc</i> ^[41]	264	提出了文献耦合
19	Wasserman S, 1994, <i>Social Network Anal</i> ^[42]	264	社会网络分析 (专著)
20	Priem J, 2010, <i>Altmetrics: A Manifesto</i>	259	提出了替代计量学
21	Pritchard A, 1969, <i>J Doc</i> ^[43]	255	提出了文献计量学
22	Price DJD, 1976, <i>J Am Soc Inform Sci</i> ^[44]	254	文献计量学累积优势理论
23	Blei DM, 2003, <i>J Mach Learn Res</i> ^[45]	250	提出了主题分析的 LDA 方法
24	Garfield E, 2006, <i>Jama-J Am Med Assoc</i> ^[46]	243	综述了期刊影响因子的历史
25	Seglen PO, 1997, <i>Brit Med J</i> ^[47]	239	建议影响因子不用于科研评估
26	Thelwall M, 2013, <i>Plos One</i> ^[48]	239	替代计量学有效性讨论
27	Chen CM, 2006, <i>J Am Soc Inf Sci Tec</i> ^[49]	238	Citespace 最经典的论文
28	White HD, 1998, <i>J Am Soc Inform Sci</i> ^[50]	237	信息科学领域作者共被引
29	Glänzel W, 2001, <i>Scientometrics</i> ^[51]	233	国际科研合作特征
30	Wuchty S, 2007, <i>Science</i> ^[52]	233	团队型知识生产成为主导
31	Bradford SC, 1934, <i>Engineering</i> ^[9]	231	提出了布拉德福定律
32	Schubert A, 1986, <i>Scientometrics</i> ^[53]	228	产出与引文影响力比较评估
33	Merton RK, 1973, <i>The Sociology of Science</i> ^[54]	223	科学社会学 (专著)
34	Egghe L, 1990, <i>Intro Informetrics</i> ^[55]	222	信息计量学导论 (专著)
35	Newman MEJ, 2001, <i>P Natl Acad Sci USA</i> ^[56]	222	合作网络的结构
36	Lee S, 2005, <i>Soc Stud Sci</i> ^[57]	222	合作对产出的影响
37	King DA, 2004, <i>Nature</i> ^[58]	217	国家科学影响力
38	Mongeon P, 2016, <i>Scientometrics</i> ^[17]	217	WoS 和 SCOPUS 的数据比较
39	Freeman LC, 1979, <i>Soc Networks</i> ^[59]	215	社会网络中的中心性
40	Jin BH, 2007, <i>Chinese Sci Bull</i> ^[60]	215	提出了 R/AR 指数
41	Van Raan AFJ, 2006, <i>Scientometrics</i> ^[61]	211	h 指数有效性检验
42	Costas R, 2015, <i>J Assoc Inf Sci Tech</i> ^[62]	211	替代计量与引文的相关性
43	Seglen PO, 1992, <i>J Am Soc Inform Sci</i> ^[63]	208	科学的偏斜性
44	White HD, 1981, <i>J Am Soc Inform Sci</i> ^[64]	201	提出了作者的共被引

注: 表中被引频次指“本地被引次数”, 即这些文献被本数据集中其他施引文献引用的次数; 科学计量学引用的经典文献详细清单请访问 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13370325>。

图7 科学计量学经典文献的被引频次分布

图8 科学计量学引用的经典文献聚类

图 10 科学计量学 3 大期刊发表的经典论文分布

注：红色为在 *Scientometrics*、*JOI* 和 *JASIST* 上发表的论文。

图 11 来自 *Nature*、*Science* 和 *PNAS* 的论文分布

注：红色节点文献为在 *Nature*、*Science* 和 *PNAS* 上发表的论文。

科学计量学的核心产出和影响力还仅仅集中在少数国家或地区。发展中国家近年来的产出态势增长显著,但与欧美核心国家或地区相比,在影响力上还存在较大差距。当前,科学计量学的研究已经形成了若干的重要主题方向,这也表明了科学计量学自身“术语体系”和“知识体系”的形成。引文分析更是呈现了一批具有显著代表性的研究成果,这些研究成果在一定程度上“塑造”了所处时代科学计量学的研究前沿与热点。

本文属于宏观和中观视角的计量态势观察,未来需要进一步深入分析和挖掘局部科学计量学研究主题的特征。对于此类科技文献数据分析而言,宏观性的分析往往呈现了学科领域中“耳熟能详”的结果。之所以如此,

是因为经过长期的发展沉淀,这些机构、作者、关键词或者文献数量已经初具规模,并成为领域知识体系的重要组成部分。当然,这种系统性的梳理,对科学计量学者从全局上把握领域的研究格局仍是有益的。此外,那些经过长期积淀的研究,宏观分析往往会将一些尚未形成一定规模的新兴研究主题或共同体信息淹没。因此,要了解新兴的态势,除了关注近期重要的科研成果和活跃的学者之外,更多还需要结合专家调研来认识领域的发展态势。最后,虽然有这种影响存在,我们也观察到一些具有时代发展需求的新兴领域会迅速形成规模,并不会被以往研究的累积优势而被淹没(例如,科学知识图谱、人工智能应用以及替代计量学的兴起等等)。

参考文献

- [1] Nalimov V V, Mul'chenko Z M. Наука и информатика: Изучение развития науки как информационного процесса [Naukometriya, the Study of the Development of Science as an Information Process] (in Russian) [M]. Moscow: Nauka, 1969.
- [2] 李杰. 科学计量学导论 [M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2025. (Li J. Introduction to scientometrics [M]. Beijing: Capital University of Economics and Business Press, 2025.)
- [3] Nalimov V. Kolichestvennye metody issledovaniya protsesssa razvitiya nauki [J]. Voprosy filosofii, 1966, 12: 38-47.
- [4] Bell E. Trend analysis in scientometrics [D]. Birmingham: Aston University, 1988.
- [5] 赵红州, 蒋国华. 科学计量学的历史和现状 [J]. 科学学研究, 1984(4): 26-37. (Zhao H Z, Jiang G H. The history and current status of scientometrics [J]. Studies in Science of Science, 1984(4): 26-37.)
- [6] 马凤. 国内外科学计量学的比较研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2012. (Ma F. Domestic and international scientometrics: a comprehensive analysis [D]. Wuhan: Wuhan University, 2012.)
- [7] 侯海燕. 基于知识图谱的科学计量学进展研究 [D]. 大连: 大连理工大学, 2006. (Hou H Y. Mapping evolution of scientometrics [D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2006.)
- [8] 李杰, 刘桂峰, 魏瑞斌. 《科学计量学》中国论文计量分析 [J]. 科学观察, 2023, 18(4): 14-27. (Li J, Liu G F, Wei R B. Bibliometric analysis of Chinese publications in Scientometrics journal [J]. Science Focus, 2023, 18(4): 14-27.)
- [9] Bradford S C. Sources of information on specific subjects [J]. Engineering, 1934, 137: 85-86.
- [10] 李杰. 科学知识图谱原理及应用: VOSviewer和CitNetExplorer初学者指南 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018. (Li J. Principles and applications of mapping knowledge domains: a beginner's guide to VOSviewer and CitNetExplorer [M]. Beijing: Higher Education Press, 2018.)
- [11] Van E N J, Waltman L. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping [J]. Scientometrics, 2010, 84(2): 523-538.
- [12] Fairthorne R A. Empirical hyperbolic distributions (Bradford-Zipf-Mandelbrot) for bibliometric description and prediction [J]. Journal of Documentation, 1969, 25(4): 319-343.
- [13] Hirsch J E. An index to quantify an individual's scientific research output [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2005, 102(46): 16569-16572.
- [14] Zhao H Z. An intelligence constant of scientific work [J]. Scientometrics, 1984, 6(1): 9-17.
- [15] Waltman L, Van E N J, Noyons E C. A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks [J]. Journal of Informetrics, 2010, 4(4): 629-635.
- [16] Van E N J, Waltman L. Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer [J]. Scientometrics, 2017, 111(2): 1053-1070.
- [17] Mongeon P, Paul-hus A. The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis [J]. Scientometrics, 2016, 106: 213-228.
- [18] Martín-Martín A, Orduna-Malea E, Thelwall M, et al. Google Scholar, Web of Science, and Scopus: a systematic comparison of citations in 252 subject categories [J]. Journal of

- Informetrics, 2018, 12(4): 1160-1177.
- [19] Harzing A W, Alakangas S. Google Scholar, Scopus and the Web of Science: a longitudinal and cross-disciplinary comparison [J]. *Scientometrics*, 2016, 106: 787-804.
- [20] Prancutė R. Web of Science (WoS) and Scopus: the titans of bibliographic information in today's academic world [J]. *Publications*, 2021, 9(1): 12.
- [21] Chen C M, Ibekwe-Sanjuan F, Hou J H. The structure and dynamics of cocitation clusters: a multiple-perspective cocitation analysis [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2010, 61(7): 1386-1409.
- [22] Aria M, Cuccurullo C. Bibliometrix: an R-tool for comprehensive science mapping analysis [J]. *Journal of Informetrics*, 2017, 11(4): 959-975.
- [23] Chen C. Science mapping: a systematic review of the literature [J]. *Journal of Data and Information Science*, 2017, 2(2): 1-40.
- [24] Anderson J D. Across the language barrier: translations of scientific and technical journal literature: a test of their predictability on the basis of bibliometric criteria [C]//*Information Age In Perspective*. American Society for Information Science. Annual Meeting. 41/1978/New York, NY; USA; White Plains, Ny: Knowledge Industry Publications; DA. 1978, 9-12.
- [25] Espiritosanto A, Walker R. Measures of inter-disciplinary-scientometric model [J]. *Proceedings of The American Society For Information Science*, 1978, 15: 278-280.
- [26] Price D J D S. Little science, big science [M]. Columbia University Press, 1963.
- [27] Small H. Co-citation in the scientific literature: a new measure of the relationship between two documents [J]. *Journal of the American Society for Information Science*, 1973, 24(4): 265-269.
- [28] Egghe L. Theory and practise of the g-index [J]. *Scientometrics*, 2006, 69(1): 131-152.
- [29] Katz J S, Martin B R. What is research collaboration? [J]. *Research Policy*, 1997, 26(1): 1-18.
- [30] Lotka A J. The frequency distribution of scientific productivity [J]. *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 1926, 16(12): 317-323.
- [31] Merton R K. The Matthew effect in science: the reward and communication systems of science are considered [J]. *Science*, 1968, 159(3810): 56-63.
- [32] Garfield E. Citation analysis as a tool in journal evaluation: journals can be ranked by frequency and impact of citations for science policy studies [J]. *Science*, 1972, 178(4060): 471-479.
- [33] Price D J D S. Networks of scientific papers: the pattern of bibliographic references indicates the nature of the scientific research front [J]. *Science*, 1965, 149(3683): 510-515.
- [34] Garfield E. Citation indexing: its theory and application in science, technology, and humanities [M]. Wiley, 1979.
- [35] Kuhn T S. The structure of scientific revolutions [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- [36] Bornmann L, Daniel H D. What do citation counts measure? A review of studies on citing behavior [J]. *Journal of Documentation*, 2008, 64(1): 45-80.
- [37] Moed H F. Citation analysis in research evaluation [M]. Springer Netherlands, 2005.
- [38] Garfield E. Citation indexes for science: a new dimension in documentation through association of ideas [J]. *Science*, 1955, 122(3159): 108-111.
- [39] Waltman L. A review of the literature on citation impact indicators [J]. *Journal of Informetrics*, 2016, 10(2): 365-391.
- [40] Hicks D, Wouters P, Waltman L, et al. Bibliometrics: the Leiden Manifesto for research metrics [J]. *Nature*, 2015, 520(7548): 429-431.
- [41] Kessler M M. Bibliographic coupling between scientific papers [J]. *American Documentation*, 1963, 14(1): 10-25.
- [42] Wasserman S, Faust K. Social network analysis: methods and applications [M]. Cambridge, UK:Cambridge University Press, 1994.
- [43] Pritchard A. Statistical bibliography or bibliometrics [J]. *Journal of Documentation*, 1969, 25: 348.
- [44] Price D D S. A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes [J]. *Journal of the American Society for Information Science*, 1976, 27(5): 292-306.
- [45] Blei D M, Ng A Y, Jordan M I. Latent dirichlet allocation [J]. *Journal of Machine Learning Research*, 2003, 3(Jan): 993-1022.
- [46] Garfield E. The history and meaning of the journal impact factor [J]. *JAMA*, 2006, 295(1): 90-93.
- [47] Seglen P O. Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research [J]. *BMJ*, 1997, 314(7079):498-502.
- [48] Thelwall M, Haustein S, Larivière V, et al. Do altmetrics work? Twitter and ten other social web services [J]. *PLoS One*, 2013, 8(5): e64841.
- [49] Chen C M. CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2006, 57(3): 359-377.
- [50] White H D, McCain K W. Visualizing a discipline: an author co-citation analysis of information science, 1972-1995 [J]. *Journal of the American Society for Information Science*, 1998, 49(4): 327-355.
- [51] Glänzel W. National characteristics in international scientific co-authorship relations [J]. *Scientometrics*, 2001, 51: 69-115.

- [52] Wuchty S, Jones B F, Uzzi B. The increasing dominance of teams in production of knowledge [J]. *Science*, 2007, 316(5827): 1036-1039.
- [53] Schubert A, Braun T. Relative indicators and relational charts for comparative assessment of publication output and citation impact [J]. *Scientometrics*, 1986, 9(5): 281-291.
- [54] Merton R K. *The sociology of science: theoretical and empirical investigations* [M]. University of Chicago Press, 1973.
- [55] Egghe L, Rousseau R. *Introduction to informetrics. Quantitative methods in library, documentation and information science* [M]. Elsevier Science Publishers, 1990.
- [56] Newman M E. The structure of scientific collaboration networks [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2001, 98(2): 404-409.
- [57] Lee S, Bozeman B. The impact of research collaboration on scientific productivity [J]. *Social Studies of Science*, 2005, 35(5): 673-702.
- [58] King D A. The scientific impact of nations [J]. *Nature*, 2004, 430(6997): 311-316.
- [59] Freeman L C. Centrality in social networks conceptual clarification [J]. *Social Networks*, 1979, 1(3): 215-239.
- [60] Jin B, Liang L, Rousseau R, et al. The R-and AR-indices: complementing the h-index [J]. *Chinese Science Bulletin*, 2007, 52(6): 855-863.
- [61] Van R A F. Comparison of the Hirsch-index with standard bibliometric indicators and with peer judgment for 147 chemistry research groups [J]. *Scientometrics*, 2006, 67: 491-502.
- [62] Costas R, Zahedi Z, Wouters P. Do "altmetrics" correlate with citations? Extensive comparison of altmetric indicators with citations from a multidisciplinary perspective [J]. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 2015, 66(10): 2003-2019.
- [63] Seglen P O. The skewness of science [J]. *Journal of the American Society for Information Science*, 1992, 43(9): 628-638.
- [64] White H D, Griffith B C. Author cocitation: a literature measure of intellectual structure [J]. *Journal of the American Society for Information Science*, 1981, 32(3): 163-171.

Scientific Landscape of Global Scientometrics Research

Li Jie^{1,2*}, Liu Qianqian^{1,2}, Zhang Ziheng^{1,2}

1.National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

2.Department of Information Resources Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

*Corresponding Author, E-mail: lijie2022@mail.las.ac.cn

[Abstract] [Objective/Significance] The comprehensive analysis of the global research landscape in the field of scientometrics provides significant reference value for further research and development in this area. [Method/Process] This study analyzes over 12000 scientometric papers collected from the Web of Science database using scientometric and knowledge mapping methods. The data were examined from five perspectives: temporal trends, spatial distribution, core authors, research hotspots, and "citation distribution & classic references". [Results/Conclusions] The findings reveal that over the past half-century, scientometric output has grown rapidly and is widely distributed. Currently, the scientometric academic community has begun to take shape, with a group of representative and renowned scholars emerging. The research in scientometrics has coalesced around six core directions: "scientific collaboration, patents and innovation, interdisciplinary research and topic modeling" "scientometrics and knowledge mapping" "citation-based impact measurement" "altmetrics, open access, and scholarly communication" "research evaluation and performance assessment" and "scientometric databases". The citation distribution and classic citations illustrate the citation distribution of high-impact scientometric papers and the structural characteristics of the knowledge base on which the research is founded.

[Keywords] scientometrics, bibliometrics, informetrics, altmetrics, knowledge map